

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Кавыршина В.А.,
канд. экон. наук, старший научный
сотрудник
ГУ «Институт экономических
исследований»

Проведена оценка перспектив повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства ДНР при условии внедрения инноваций. Выявлены специфические особенности внедрения инноваций в ЖКХ, выработаны рекомендации для достижения максимального эффекта.

Ключевые слова: инновации, внедрение инноваций, жилищно-коммунальное хозяйство, сокращение расходов, повышение эффективности.

FEATURES OF INNOVATION IMPLEMENTATION IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Kavyrshina V.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher
State Institution «Institute of Economic
Research»

The prospects for improving the efficiency of housing and communal services in the Donetsk People's Republic under the conditions of introducing innovations were assessed. The specific features of introducing innovations to this sphere were identified. The recommendations for achieving maximum effect were developed.

Keywords: innovations, introduction of innovations, housing and communal services, cost reduction, efficiency improving.

Постановка задачи. С экономической точки зрения сущность прогресса человеческой цивилизации заключается во всё большем удовлетворении возрастающих и возникающих потребностей человека за счёт снижения расходов, сопровождающих их удовлетворение. Сокращение затрат на производство одних необходимых человечеству товаров и услуг обеспечивают возможность использования высвобождающихся ресурсов на создание других. Снижение затрат обуславливает периодическое осуществление инноваций.

Современный этап мирового социально-экономического развития характеризуется массовым внедрением инноваций в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Это обеспечивает сокращение расходов на удовлетворение потребности населения в жилищно-коммунальных услугах, что во многих случаях ведёт к понижению тарифов. В других случаях достигнутая экономия ресурсов используется на цели повышения качественных параметров услуг.

Актуальность. ЖКХ Донецкой Народной Республики (ДНР) также нуждается в инновационных преобразованиях, в результате которых произошло бы высвобождение ресурсов, которые можно было бы использовать в интересах народа Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам внедрения инноваций в ЖКХ посвящено множество работ учёных и практиков, рассматривающих проблему под разными углами зрения. Нередко под инновациями авторы подразумевают действия, являющиеся новыми для их города, региона вплоть до разбивки парка, изменения маршрута сбора мусора и т.п. Однако Руководство Осло, а также плод многолетней работы групп экспертов из ведущих стран мира, над созданием согласованной концепции инноваций в своём третьем издании относит к ним только изменения, которые характеризуются следующими признаками:

- 1) связаны с риском и неопределённостью относительно успешности конечного результата деятельности;
- 2) подразумевают инвестиции;
- 3) могут быть симитированы;
- 4) подразумевают применение новых знаний или использование по-новому комбинации уже существующих знаний;
- 5) нацелены на повышение эффективности предприятий за счёт повышения спроса на продукцию или снижения затрат или же повышения способности предприятия к осуществлению инноваций [1].

Авторы выработали данные признаки относительно инноваций, осуществляемых предприятиями, но если рассматривать ЖКХ города как совокупность хозяйственных единиц или как целостную экономическую систему (аналог предприятия), то указанные признаки можно использовать и для индикации инноваций в ЖКХ города. По экспертным оценкам, потенциал повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства России за счёт инновационного инвестирования составляет около 40%. По оценкам Всемирного банка потенциал энергосбережения в жилищном секторе – 49% [2].

Целью статьи является оценка перспектив повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства ДНР при условии внедрения инноваций, анализ особенностей и выработка рекомендаций по их внедрению, направленных на достижение максимального эффекта.

Изложение основного материала исследования. Новейшим достижением в развитии систем городского жизнеобеспечения является оснащение инфраструктуры ЖКХ сенсорами, контроллерами и даже видеокамерами. При помощи широкополосных сетей она интегрируется с платформой для сбора и обработки данных, обеспечивающей «умное» регулирование объёмов расходования ресурсов в зависимости от соотношения наблюдаемых и заданных параметров. Такое регулирование объёмов расходования ресурсов позволяют добиться не только эталонного качества предоставляемых услуг, но и повышения уровня эффективности их производства.

Как показывает мировой опыт, за счёт оснащения современными приборами сферы водоснабжения можно добиться 30%-ной экономии энергии, 20%-ного уменьшения аварий в водоподающих и канализационных сетях, 20 или даже 25%-ной (как в Сан-Франциско) экономии воды. Применение современных приборов для оптимизации энергоснабжения позволяет уменьшить аварии в электросетях на 45%, затраты на сбор измерений на 30%, на эксплуатацию энергообъектов на 35-50%. Расход энергоресурсов при этом может снизиться на 35%. «Умные» здания обеспечивают 10-30%-ное снижение эксплуатационных расходов, 10-40%-ную экономию энергии, 30%-ное уменьшение расхода воды. Приборный учёт создаёт хорошую базу для налаживания конструктивных отношений между потребителями, производителями, исполнителями жилищно-коммунальных услуг. В Кейптауне,

например, внедрение инноваций в сферу ЖКХ обеспечило возрастание коэффициента оплаты счетов с 85% до 98%. В ряде европейских стран потребители избрали автоматическую систему оплаты: каждый месяц с их счетов списывают рассчитанную сумму.

При рассмотрении вопроса использования данных технологий для модернизации жилищно-коммунального хозяйства ДНР на передний план выходит проблема их совместимости с уже имеющейся инфраструктурой. В теоретическом плане – это проблема связанности инноваций, внутренне присущего им системного характера. Это можно проиллюстрировать на примере создания в Донецкой области ветроэнергопарка. Особенностью ветрогенерации являются её резкие скачки, зависящие от порывов ветра и никак не связанные с графиком электропотребления. По этой причине присоединение ветроэнергетической станции (ВЭС) к существовавшим на тот период сетям сопровождалось потерями 15-25% электроэнергии. Для устранения таких потерь необходимо обеспечение 98%-ной готовности всей электроэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей присоединение ВЭС к централизованной системе к приёму и балансировке напряжения, а, следовательно, замена трансформаторов, линий электропередач и т.п.

Помимо проблемы связанности инноваций существует проблема определения экономически и социально оправданного уровня потребления услуг, на который следует ориентироваться при внедрении инноваций в ЖКХ. Опыт стран Восточной Европы, в частности Чехии, свидетельствует о возможности появления значительных избыточных мощностей в системах тепло- и водоснабжения, если изначально не было учтено, что в результате проведения модернизации и индикации потребления услуг объёмные показатели их производства существенно снижаются.

Рассмотрим причины этого снижения на примере жилищно-коммунального хозяйства ДНР. Оно имеет огромный потенциал сокращения непроизводительных расходов. Так, утечки и потери питьевой воды достигают в городах и районах уровня в 60% и более от объёма её реализации. Основные потери происходят при транспортировке по причине неудовлетворительного состояния сетей, износ которых составляет в среднем 68,3%. Только за 2019 год на водопроводных сетях произошло 29 048 аварий, сопровождавшихся крупными потерями воды.

Кроме того, водопроводы в городах ДНР изначально спроектированы с расчётом на будущий рост населения и на обеспечение максимально возможного уровня потребления в моменты пиковых нагрузок. Это стало причиной создания излишне мощных систем, с подачей воды 300 л/чел. сут., а в отдельных случаях до 500-800 л/чел. сут. Фактически с начала 90-х годов численность населения уменьшается, но для обеспечения гидравлического режима в сеть приходится закачивать изначально заданный объём воды, иначе она не поступает к потребителям.

Приведение системы водоснабжения в оптимальное состояние позволит при уменьшении производства питьевой воды приблизительно на 60% в полной мере обеспечивать потребности Республики. Для достижения максимальной эффективности системы потребуется примерно такое же сокращение производственных мощностей.

В теплоснабжении показатель загрузки котельных (отношение присоединённой мощности котельных к установленной) составляет в среднем 0,5, а в городах Ждановка, Зугрэс, Кировское, Снежное, Харцызск и Амвросиевском районе он менее 0,3. Неэффективность системы усугубляется наличием непроизводительных расходов и потерь, которые наблюдаются на

всех этапах производства услуги от генерации до непосредственного потребления: у предприятия-производителя, в сетях транспортировки, в доме и в квартире потребителя. На этапе генерации тепловой энергии сверхнормативные расходы составляют 10-15%. В 2019 году в коммунальной энергетике функционировало 46,51% котлов со сроком эксплуатации свыше 20 лет. КПД 11,32% котельного оборудования был менее 70%, у 23,90% КПД находился в промежутке от 70-80%, у 32,47% – 80-90%. И только у 32,28% котлов КПД превышал 90%. По причине несовершенства систем регулирования подачи тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха наблюдалось излишнее расходование ещё 10-15% тепла.

Суммарные потери тепла в коммунальных сетях, с учётом распределительных, специалисты оценивают на уровне не менее 30%, а потери тепла в трубопроводах магистральных сетей – 10%. Повышенные потери в сетях связаны со многими причинами. Основная – высокая степень износа сетей, составляющая 51,2%. 76% (1458 км) тепловых сетей представляет собой стальные трубы, проложенные канальным способом с применением устаревших недолговечных теплоизоляционных материалов. Срок нормальной службы подобных труб составляет не более 7-15 лет [3], соответственно каждый год требуется замена примерно 10% (150 км). Работ такого масштаба не наблюдалось с 1990 года. В ходе подготовки, например, к отопительному сезону 2019-2020 годов обновлено только 52,2 км. Поэтому количество аварий в сетях теплоснабжения в 2,5 раза больше, чем в европейских странах [3].

Из 25 580 многоквартирных жилых домов Республики (общей площадью 35 млн м²) только 16,5% построено в период от 1971 до 2012 года. Основная часть введена в действие до 1970 года. В настоящее время вследствие физического износа (усилившегося из-за колебаний почвы в периоды активных боевых действий) подавляющее число жилых зданий имеют сниженные характеристики теплоизоляции. В них теряется 40-60% и даже 70% тепла. В результате в ДНР производится в 1,5-2,2 раза больше тепловой энергии, чем (исходя из нормативов) тратится на отопление жилищного фонда в развитых странах.

При правильном подходе потери и непроизводительные расходы являются неиспользуемыми резервами повышения эффективности теплообеспечения. Более того, значительно увеличивается эффективность общественного производства: мероприятия по экономии энергоресурсов обходятся в 2,5-3 дешевле, чем добыча и доставка потребителям такого же количества энергоносителей.

Планируя действия по экономии энергии, необходимо исходить из того, что теплоснабжение представляет собой процесс, состоящий из стадий, на каждой из которых осуществляется производительное и непроизводительное расходование энергоресурсов, но непроизводительные расходы энергоресурсов на конечных стадиях являются потерями для всей системы в целом. Экономия, достигнутая на начальных этапах, зачастую мало влияет на эффективность системы из-за потерь на последующих. Для получения максимального или хотя бы значительного экономического эффекта необходимы планомерные системные действия.

По причине отсутствия единого руководителя (собственника) всего технологического процесса теплоснабжения их осуществление затруднено. С этим столкнулась даже Германия с её принципиальной «немецкой бережливостью». Она начала компанию по усилению энергоэффективности в 70-х годах прошлого века, но только с 2007 года мероприятия обрели системность.

Предпосылки были заложены в 1995 г. «Постановлением о теплоизоляции» (Wärmeschutzverordnung), заложившем основу для модернизации панельных домов серийной застройки. За 17 лет реализации этой программы затраты составили 6 млрд евро, из госбюджета было выделено более 1,5 млрд евро. При формировании комплекса мероприятий применялся принцип «вначале снаружи». Ремонтные работы начинались с крыш, внешних стен, окон, проводки, отопительной системы, и лишь потом осуществлялись перепланировка, модернизация ванных комнат, кухонь и другие мероприятия внутри квартир. Состав работ, условия их выполнения и финансирования определял собственник жилья, но обязательно должны были быть проведены утепление кровель, чердаков, фасадов, перекрытий подвалов, замена окон и балконных дверей, обновление систем вентиляции, отопления и горячего водоснабжения.

«Постановление об экономии энергии» (Energieeinsparverordnung) провозгласило подход к зданию, которое отапливается, как к единой энергосистеме. Оно установило требования к теплоизоляции жилых и общественных зданий, а также к технике, используемой для отопления, водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования, освещения, а также к бытовой и офисной технике. Они имеют тенденцию к ужесточению с каждой новой редакцией. Редакция 2009 г. обозначила предельные значения объёмов расхода энергии, а также лимитирующие значения показателей, указывающих, какое количество энергоносителей (электричества, нефти, газа, печного топлива и т.д.) может потребляться зданием в зависимости от его типа и назначения.

С 2009 года в Германии для всех зданий стал обязательным энергетический паспорт, в котором отражаются фактические показатели потребления энергии, класс энергоэффективности жилья, требования к домам такого класса. В некоторых формах паспортов помимо общего энергобаланса указываются перспективные меры энергосбережения. Это сделало прозрачными отношения между собственником дома, поставщиками услуг и арендаторами. Появилась основа для экономической заинтересованности владельцев в повышении энергоэффективности здания, поскольку данные энергетического паспорта начали влиять на величину арендной платы и рыночную стоимость дома. Государство усиливает эту заинтересованность путём денежных поощрений (компенсаций, бонусов и скидок на оплату коммунальных платежей). Собственникам жилья, осуществляющим его реконструкцию с целью повышения теплотехнических характеристик, предоставляются налоговые льготы в размере 20% и банковские кредиты с низкой процентной ставкой. Например, ссуда на энергоэффективную санацию от банка развития KfW выдаётся на сумму до 100 тыс. евро на каждую квартиру по льготной ставке 0,75% годовых сроком до 30 лет, а субсидия, на которую уменьшается кредит при возврате доходит до 27,5% от выданной суммы (в зависимости от класса энергоэффективности).

О планомерном ведении кампании по экономии энергии в ЖКХ Германии свидетельствует тот факт, что в 2010 году высокой энергоэффективностью отличалось всего 10% отопительных котлов [4].

Но новая редакция Energieeinsparverordnung (2014 г.) провозгласила, что отопительное оборудование, установленное в старых зданиях до 1985 года, подлежит замене. С этого момента в кампанию по экономии энергии активно включился этап её генерации.

Успехи Германии в снижении потребления энергии свидетельствуют о перспективности найденных ею подходов к регулированию отношений в жилищно-коммунальной сфере. ДНР целесообразно использовать в

движения тепла от котельной до потребителя, чтобы оценивать потери на каждом из этапов. Это может послужить основой для оптимизации схем теплоснабжения, повышения коэффициентов загрузки котельных.

Сфера водоснабжения находится ближе к возможности внедрения современного управления на базе онлайн-овых гидравлических моделей. В настоящее время основная часть потребителей оплачивает услуги на основе приборов учёта, и потому рационально использует воду. Первый этап налаживания отношений производителей и потребителей услуг пройден.

Но остаётся много проблем, связанных с изношенностью сетей и объектов водоснабжения. Четверть системообразующих объектов водоснабжения ДНР отработали свой нормативный срок эксплуатации. Только 20,85% протяжённости водопроводных сетей эксплуатируется менее 20 лет, 10,63% функционируют от 21 до 30 лет, 19,20% – от 31 до 40 лет, 20,09% – от 41 до 50 лет и 29,23% – более 50 лет. Корродировавшие за десятилетия стенки труб, колодцев и решеток создают препятствия току воды. По расчётам специалистов стоимость расходуемой на перекачку воды электроэнергии увеличивается в 3,75 раза, если труба эксплуатируется 10-20 лет, и в 5,2 раза, когда она прослужила 20 и более лет [4, с. 26]. По этой причине удельные затраты электроэнергии на 1 кубометр воды в 2,5 раза больше, чем в европейских странах. Поэтому в настоящее время основное внимание должно быть уделено модернизации основных средств водоснабжения.

Параллельно необходимо стимулировать развитие интеллектуальных систем сквозного учёта движения водных ресурсов в ключевых точках, позволяющих обеспечить дистанционный учёт расхода воды, автоматизированное обнаружение утечек. В дальнейшем эта система должна развиваться путём поэтапного изменения требований к приборам учёта, обобщения и популяризации наилучших решений по этому вопросу, создания платформы для сбора и обработки данных.

В энергоснабжении необходимо в первоочерёдном порядке за счёт модернизации устранить потери (при транспортировке, на понижающих подстанциях, в нагреваемых проводах со старой изоляцией, в устаревших распределительных щитах с алюминиевыми проводами больших сечений), составляющие до 40% произведённой электроэнергии. Лишь после устранения наиболее крупных потерь целесообразно приступать к созданию интеллектуальных энергетических систем с активно-адаптивной сетью.

Выводы. Для современного этапа мирового социально-экономического развития характерным является техническое перевооружение, модернизация предприятий ЖКХ, оптимизация режимов работы оборудования на базе интеллектуальных систем комплексного учёта. Подобного рода инновации целесообразно проводить и в жилищно-коммунальной сфере ДНР. Процесс внедрения инноваций должен быть системным, направленным также на преодоление многолетней отсталости ЖКХ и снижение потерь, иначе не удастся достичь существенного повышения эффективности. Логически он должен быть построен «от потребителя».

На начальном этапе необходимо наладить отношения ресурсосберегающего характера между потребителями, исполнителями и поставщиками услуг. Основой для этих отношений является приборный учёт. Параллельно можно проводить работу по замене сетей, применяя, где это необходимо, инновационные материалы.

Второй этап должен быть посвящён снижению потерь при транспортировке: обновлению сетей, с возможным изменением их схемы, перераспределением нагрузки, внедрению инновационных технологий

обслуживания сетей. Важно повышение значимости учёта, налаживание сквозного учёта. Инновации генерирующего оборудования целесообразны на третьем этапе.

На завершающем этапе станет возможным построение «интеллектуальных сетей»: создание единого информационного ресурса, обеспечивающего регулярный сбор и систематизацию информации о предоставлении коммунальных услуг, мониторинг состояния сетей и оборудования, дистанционное управление.

Список использованных источников

1. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. – М.: Центр исследований и статистики науки, 2010. – 107 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf

2. Хрусталёв Е.Ю. Анализ методов сетевого планирования и управления для формирования программ воспроизводства жилищного фонда / Е.Ю. Хрусталёв, С.Н. Ларин // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 23. – С. 59-68.

3. Ларин С.Н. Модернизация воспроизводства жилищного фонда региона на основе внедрения энергосберегающих технологий / С.Н. Ларин // Экономический анализ: теория и практика. – 2013. – № 17. – С. 33-39.

4. Бучин С. Энергоэффективная Германия вчера, сегодня, завтра / С. Бучин // ЮНИДО в России. – 2011. – № 3. – С. 24-30 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unido-russia.ru/archive/num3/art3_6/

5. Безукладников А.Р. Оценка основных проблем санации жилья в России / А.Р. Безукладников // Библиотека ОКНА.ua. Строительство. – 2005. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://okna.ua/library/art-ocenka_osnovnyh_problem_sanacii_zhilja

6. Порошин А. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе России / А. Порошин // Кровельные и композиционные материалы. – 2015. – № 1 – С. 33-35.

УДК 338.49:332.1

DOI

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

**Кириенко О.Э.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»**

В статье исследованы факторы развития региональной инфраструктуры, принципы функционирования, функции, результаты взаимовлияния и взаимодействия отдельных инфраструктурных отраслей и влияние их на социально-экономическое состояние региона.